

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567899>

УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДЕТСКОМ САДУ

М.Л. Ведерникова, А.Ф. Коренная, С.Н. Забородская,
воспитатели МБДОУ ДС №42 «Малинка»,
г. Старый Оскол

Аннотация: в статье рассказывается том, что детский сад является первой образовательной ступенью для развития математических способностей, и выполняет самую важную функцию подготовки детей к школе. В статье выделено, что главным условием успешной реализации программы по формированию элементарных математических представлений является создание развивающей среды. Она должна быть насыщенной, трансформируемой, функциональной, вариативной, доступной, безопасной. Игры должны соответствовать возрасту детей и задачам, которые решаются на данном этапе. Но главным является атмосфера доброжелательности, создание для каждого ребенка ситуации успеха.

Ключевые слова: математические способности, предметно-развивающей среда, свойства предметов, величина, форма

FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL REPRESENTATIONS IN KINDERGARTEN

M.L. Vedernikova, A.F. Korennaya, S.N. Zaborodskaya,
educators MBDOU DS No. 42 "Malinka",
Stary Oskol

Annotation: The article tells that kindergarten is the first educational stage for the development of mathematical abilities, and performs the most important function of preparing children for school. The article highlights that the main condition for the successful implementation of a program for the formation of elementary mathematical concepts is the creation of a developing environment. It should be rich, transformable, functional, variable, affordable, safe. Games should be appropriate for the age of the children and the tasks that are being solved at this stage. But the main thing is the atmosphere of goodwill, the creation of a situation of success for each child.

Key words: mathematical abilities, subject-developing environment, properties of objects, size, shape

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности писал В.А. Сухомлинский [1-4].

В соответствии с программой ФГОС, детский сад является первой образовательной ступенью для развития математических способностей, и выполняет самую важную функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно будет подготовлен ребенок в детском саду, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения в школе. Трудно предположить, что ребёнок, у которого недостаточно сформирован интерес к занятиям в детском саду, будет активно работать на уроке в школе. Дети должны отправиться в школу, имея за плечами определенный багаж знаний по математике. Занятия по математике можно, и нужно, сделать такими увлекательными, веселыми, развивающими смекалку, развивать фантазию, и творчество. Особые требования предъявляются и к наглядному, раздаточному материалу. При подготовке к занятию воспитатель тщательно продумывает, в какой части занятия и как будет использован данный наглядный материал. Необходимо правильно дозировать наглядный материал.

Главным условием успешной реализации программы по формированию элементарных математических представлений является создание развивающей среды. Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта развивающая среда должна быть: насыщенной, трансформируемой, функциональной, вариативной, доступной, безопасной. Насыщение предметно-развивающей среды должна быть разумным. Игры должны соответствовать возрасту детей и задачам, которые решаются на данном этапе. Желательно своевременно пополнять, изменять предметно-игровую среду за счет новых игр, игрового оборудования. Конечно же, важна и доступность содержания предметно-развивающей среды для детей. Ещё в раннем детстве малыши сталкиваются с предметами, различающимися по форме, цвету и количеству. В этом возрасте начинают формироваться основные элементарные представления и способности ребенка. Первые игрушки напоминают геометрические фигуры: кубики, конструкторы, красочные пирамидки. Через игровую деятельность формируются способности различать разные свойства и особенности предметов. У малыша формируется первое понятие о математике, хотя он об этом пока ещё не знает и не осознает.

Формирование математических представлений не ограничивается одной областью образования, она интегрируется с другими видами деятельности. Можно сказать, что математика повсюду. Играя в строительные игры с детьми, мы закрепляем умение сравнивать строительный материал по форме, величине, цвету, называть его составляющие. В результате экспериментирования дети узнают, что из кубиков и кирпичиков можно строить, а из шаров нельзя. Играя в сюжетно-ролевые игры «Супермаркет», «Семья» или «Аптека», дети считают предметы, которые будут продавать, ставят к ним ценники (цифры, готовят денежные купюры). Занятия по ознакомлению детей с окружающим миром и по развитию речи также многое дают детям в плане математического развития. Например, дети более точно ведут календарь природы, пользуясь знаниями о месяцах, неделях, днях. Дети учатся не только считать, но и ориентироваться в пространстве и времени. Спрашивайте ребенка, что находится слева, справа от него, впереди и сзади. Называя день недели, спрашивайте его, а какой был вчера, будет завтра, называйте текущий месяц, если есть в этом месяце праздники или знаменательные даты.

В заключение можно сделать вывод: ребенок, которому интересно узнавать что-то новое, всегда будет стремиться узнать еще больше, и это, самым положительным образом скажется на его умственном развитии.

Список литературы

[1] Борисенко М.Г. В помощь маленькому мыслителю. Развитие элементарных математических представлений. Для детей от 0 до 3 лет. / М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. – М.: Паритет, 2014. 128 с.

[2] Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников. / Е.В. Колесникова. – М.: Сфера, 2015. 112 с.

[3] Михайлова З.А. Логико-математическое развитие дошкольников. / З.А. Михайлова. – М.: Детство-Пресс, 2015. 574 с.

[4] Считайка. Игры для развития математических представлений у старших дошкольников. / Н.В. Нищева. – М.: Детство-Пресс, 2013. 673 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Borisenko M.G. To help the little thinker. Development of elementary mathematical concepts. For children from 0 to 3 years old. / M.G. Borisenko, N.A. Lukin. - Moscow: Parity, 2014.128 p.

[2] Kolesnikova E.V. Mathematical rungs. Program for the development of mathematical concepts in preschoolers. / E.V. Kolesnikov. - М .: Sfera, 2015.112 p.

[3] Mikhailova Z.A. Logical and mathematical development of preschoolers. / PER. Mikhailova. - М .: Childhood-Press, 2015.574 p.

[4] Chip. Games for the development of mathematical concepts in older preschoolers. / N.V. Nishcheva. - М.: Childhood-Press, 2013.673 p.

© *М.Л. Ведерникова, А.Ф. Коренная, С.Н. Забородская, 2021*

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Ведерникова М.Л., Коренная А.Ф., Забородская С.Н. Формирование элементарных математических представлений в детском саду // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 112-115. URL: <https://ip-journal.ru/>